

С. ХРИСТОФОР (МИРОСЛАВА БУШТИН)

**МІСІЙНЕ СЛУЖІННЯ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ
(МИХАЙЛИНИ ГОРДАШЕВСЬКОЇ (1869–1919)) ТА
ПРОДОВЖЕННЯ ЇЇ ВИХОВНОЇ МІСІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ
СЕСТЕР ЗГРОМАДЖЕННЯ СЛУЖЕБНИЦЬ
НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991–2021)**

DOI: 10.5281/zenodo.15163898

Згромадження Сестер Служебниць з'явилося в українській католицькій церкві як відповідь на виклики та новації часу в 1892 році¹. Нова спільнота сестер виникла внаслідок співпраці трьох ідейних осіб: місіонера, педагога, духівника, богослова о. Єремії Ломницького, ЧСВВ, його духовної вихованки Михайлини Гордашевської (сьогодні блаженна сестра Йосафата Гордашевська з часу проголошення папою Римським Іваном Павлом II у Львові в 2001 році) та відомого душпастиря, письменника, публіциста, активного громадського діяча, крилошанина та почесного папського шамбелянина о. Кирила Селецького.

До заснування Згромадження сестер служебниць особливо спричинилася Михайлина Гордашевська, яка стала першою сестрою, настоятелькою та прикладом для майбутніх поколінь. Період її діяльності припадає на час, коли Католицька Церква звертає особливу увагу на соціальні проблеми, масову освіту та виховання молодого покоління різних суспільних верств. Конкретно ця увага проявлялась у діяльності нових спільнот богопосвяченого життя. Ці осередки створювались щоб зарадити через своє служіння потребам соціально занедбаних та потребуючих.

В українській церкві греко-католицьке духовенство підтримало з великим ентузіазмом створення нового жіночого згромадження для виховних цілей. У друкованому виданні товариства для священників св. Апостола Павла “Душпастирь” у 1896 році було представлено затверджені “Правила Служебниць Пречистої Діви Марії”. Таким чином усі могли ознайомитись

¹ А. Великий, *Нарис історії Згромадження СС. Служебниць П.Н.Д.М.*, Рим, 1968, с. 589.

з цілями та завданнями, які мала здійснювати новостворена чернеча спільнота².

Один з ініціаторів цього нового чернечого жіночого осередку о. Є. Ломницький, ЧСВВ так вбачав мету і завдання нового Згромадження:

“Пригноблений морально нарід жадає піднесення духом, піднесення убагороднення серця. А то є головною ціллю, то є задачею Сестер Службниць Пренепорочної Діви Марії, яку то задачу вони вірно і успішно сповняють через виховання маленьких діточок, через опіку і обслуговування хворих, через моральний вплив на жіночу молодь. Яким є виховання дівчат, будучих жінок і матерей, таким є нарід, такою є його будучність... Всюди, де тільки є серця людські, треба й праці над ними, але є місцевості одні від других з многих зглядів небезпечніші, і на них передовсім треба нам звернути нашу увагу. Такими є міста і містечка...”³.

Інший співзасновник Згромадження о. Кирило Селецький висловлювався щодо потреби виховувати сільських дітей. Тому, 15 травня 1893 року він відкрив першу захоронку (тип дитячого садка за методом педагога Фребеля) під опікою перших сестер у Жужелі на Львівщині, де він був парохом та де відкрив перший дім нової спільноти⁴.

Михайлина Гордашевська через власну самопосягату Богові та Церкві, через її новий спосіб життя та служіння не лише сама здійснювала, але й передала її послідовницям конкретний тип життя, який включав виховну опіку над дітьми, молоддю та старшими та виконання інших служінь соціального, церковного характеру. Її життя було спрямоване гаслом, яке надихатиме не одне покоління сестер її Згромадження у різних країнах: “Виховувати серце народу!” Йшлося про виховання нових поколінь, про жіночу молодь та підтримку родин.

Свого часу Гордашевська та перші сестри бачили довкола них різні потреби та виклики. Молоді покоління у селах у їхньому часі були полишені і своїми батьками, і самим суспільством напризволяще:

“А як конечно потребує та бідна дітвора опіки в той час літніх робіт! Перейдіться тоді по селі, загляньте на кожне обійстя, до хати, то побачите, що робить, чим, та як бавиться наша дітвора. По придорожних ровах повно їх, брудних... А скільки шкід по садах, городах, скільки великих пожеж, скільки хоріб і каліцтв на ціле життя. І що з тої дітвори виростає?”⁵.

² А. ВЕЛИКИЙ, *Op. cit.*, с. 27.

³ *Ibid.*, с. 102–103.

⁴ *Ibid.*, с. 706.

⁵ О. БОРШОВСЬКА, *120-літній ювілей заснування першої захоронки Сестер Службниць Непорочної Діви Марії в Галичині*. – 2013. Режим доступу: <http://catholic-news.org.ua/120-litniy-yuviley-zasnuvannya-pershoyi-zahoroni-sester-sluzhebnic-neporochnoyi-divi-mariyi-v> (дата звернення 10.02.2022) .

Чернечий Устав, окрім чернечого способу життя, яке проходило у спільноті, від початків виокремлював особливо виховну ділянку служіння сестер служебниць, які: “Виховують дітей обох полів в захоронках, приймають до своїх домів на виховання сиріт і тоді все їхнє виховання беруть на себе”⁶.

С. Йосафата Гордашевська як перша сестра служебниця була живим втіленням того, якою має бути сестра служебниця та як саме має розуміти своє виховне завдання, просвіту та опіку. Її приклад надихав сестер служіння послідовниць у різних обставинах та країнах. Тому у цій статті ми проаналізуємо її місійне служіння. На жаль, період Радянського часу перервав відкриту форму життя та служіння сестер в Україні. Однак, служіння сестер служебниць знову відродилося у повній силі в останні три десятиліття в Україні, яке проаналізуємо.

Служіння Михайлини Гордашевської та освітня й виховна діяльність сестер служебниць післярадянського періоду досі мало вивчене в Україні. Причиною тому була ідеологія воєвничого атеїзму, що просякала різні сфери життя і науки. За останні десятиліття в Україні з’явилися зарубіжні дослідження історії Згромадження Сестер Служебниць НДМ, на основі яких вітчизняні автори починають цікавитися цією темою. Серед зарубіжних авторів слід відзначити дослідження історії розвитку Згромадження за перших 75 років діяльності, яку представив отець Атаназій Великий, ЧСВВ. Серед детального аналізу діяльності сестер, автор подає цінні додатки, серед яких слід відзначити три версії щодо подій заснування Згромадження, представлені трьома співзасновниками, що дозволяє проаналізувати комплексно історію від початків спільноти.

Згодом дослідження життя та діяльності першої сестри служебниці представила сестра Домініка Славута з Канади, авторству якої належить кілька книг.

Дослідження життєписів інших співзасновників нового Згромадження також є цінним для нас. Серед інших авторів єпископ Андрій Сапеляк з Аргентини досліджував життєпис о. Кирила Селецького. Сестра Ореста Боршовська досліджувала життя о. Єремії Ломницького та с. Йосафати Гордашевської.

Українське виховне середовище та шкільництво Галичини початку ХХ століття досліджували І. Куриляк, Г. Васкович та інші. Дослідження історії започаткування, діяльності та життя сестер служебниць катакомбного періоду і сучасності провадять з 1991 року до нині у своїх роботах сестри служебниці О. Боршовська, Є. Проць, Е. Харишин, А. Заброцька, Л. Надич, Л. Цюпа, О. Вашур, а також останнім часом А. Дрозд.

⁶ ‘Копії Уставів сестер Служебниць’, *Державний архів Івано-Франківської області*, ф. Р-388, оп. 2, спр. 39, арк. 19.

Дослідженням виховної та соціальної роботи УГКЦ в сучасному періоді присвячено праці Б. Гудзяка, О. Турія, І. Комар, Л. Роциної, І. Ступак і ін.

Джерельною базою для дослідження виховної місії є Конституції та Директиви 1982 року видання, експериментальні та впроваджені 2006 року (Написання нових Конституцій та директив було спричинене необхідністю переосмислити виклики часу та випуском нового Кодексу Канонів Східних Церков, який вийшов у Ватикані в 1990 році). Ці Конституції були змінені в 2011 році.

Мета статті – дослідити місійне служіння блаженної Йосафати Михайлини Гордашевської та розкрити основні характеристики виховної роботи сестер Згромадження Сестер Служебниць в Україні у період тридцяти років незалежності України. Дослідити інтенсивність діяльності сестер на основі аналізу періоду обраного десятиліття: 2008–2018 роки.

Після здобуття Україною незалежності відродило своє життя та широкую діяльність Згромадження Сестер Служебниць, яке підпільно існувало у період переслідування. Впродовж останніх трьох десятиліть налічується в Україні від 19 до 27 осередків⁷, де своє служіння здійснювали 113–154 сестри⁸. Про мету, характер і завдання Згромадження можна довідатися з Конституцій та Директив Згромадження СНДМ, де є наголос на спільнотний характер богопосвяченого життя: “Любов Христа злучила нас у цім Згромадженні й Христос буде джерелом його життя і сили...”⁹. Діяльність сестер має мотивації духовного характеру. Саме тому сестри вкладають у працю не лише професійні вміння, а й виконують все з посвятою та любов’ю, адже вся діяльність розуміється як “продовження Христової місії відкуплення через апостольську працю”¹⁰.

Це бачення і розуміння передала власним прикладом перша сестра служебниця с. Йосафата Гордашевська. Відтворити чітко життя Михайлини Гордашевської (сестри Йосафати) не є легким завданням для дослідників. Однією з основних причин цього був брак історичних джерел.

Місійне служіння блаженної Йосафати (Михайлини Гордашевської (1869–1919)).

Довоєнний архів Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії був втрачений. Причиною тому були складні політичні обставини. Частина перших Хронік та інших матеріалів згоріли у знищеному під час

⁷ ‘Каталог Монашества УГКЦ в Україні’, *Патріарша Комісія у справах монашества УГКЦ*, 2013, с. 143–159.

⁸ *Каталог Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії*, Рим, 2006, с. 26; *Каталог Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії*, Рим, 2018, с. 20.

⁹ *Конституція і директиви Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії*, Рим; Торонто, 1982, с. 17.

¹⁰ *Ibid.*, пр. 1, директ. 29.

бомбардувань домі новіціату в Кристинополі у Другій світовій війні. Генеральний дім, який у тому часі знаходився у м. Львові, був ліквідований радянською владою з вилученням всіх документів. Однак деякі сестри змогли забрати окремі документи. Важливі хроніки, однак, були вилучені органами КДБ. Те, що вдалося врятувати, сестри згодом передали до новоствореного Генерального Дому в м. Рим. Іншим джерелом були спогади сестер з різних країн служіння сестер. Саме на таких матеріалах були створені перші життєписи, на які будемо орієнтуватися. Дуже можливо, що з відкриттям архівів та новими детальнішими дослідженнями можна буде довідатися більше цікавих фактів про життя та служіння блаженної сестри Йосафати Гордашевської.

Михайлина Гордашевська народилася 20 листопада 1869 року у Львові. Сім'я дівчинки проживала в будинку по вул. Личаківській 67, який зберігся досі та де встановлено пам'ятне погруддя сестри. П'ята з черги дитина середньозаможного подружжя Якова Пукаса та Ксенії Гордашевської отримала ім'я Михайлина¹¹.

Про дитячі та юнацькі роки Михайлини Гордашевської відомо не багато. У спогадах сестри згадували, що вона ніколи не розповідала ні про свою родину, ні про себе, хоча її рідна сестра також за рік після неї обрала життя в Згромадженні та була відповідальною за першу захоронку в Жужелі¹². Однак, сестри спогадами відтворювали певний її образ. Перша Служебниця – с. Йосафата відвідувала з семи років школу св. Антонія, яку провадили польські сестри Феліціанки у Львові неподалік її дому. Завершивши обов'язкову освіту, Михайлина розпочинає працю на скляній фабриці. У той час бере участь у молодіжній спільноті при церкві святого Онуфрія та співає в церковному хорі разом з рідною сестрою Анною¹³. Михайлина вільний час проводила на молитві, навчала дівчат, які працювали разом з нею, катехизму, заохочувала їх до відвідування церковних богослужінь, підтримувала їх у дотриманні Божих заповідей.

1888 рік докорінно змінив життя Михайлини. При церкві святого Онуфрія проходили реколекції для молоді під проводом молодого священника-василіянина Єремії Ломницького. Участь у цих духовних вправах надзвичайно вплинули на життя дівчини. Переживши особливий духовний досвід, вона вирішує присвячувати себе Богові через обітницю чистоти на рік, а відтак на кілька років¹⁴. Згодом почала прагнути більш глибокого духовного життя, тому довірила отцю Єремії Ломницькому прагнення

¹¹ Л. ЦЮПА, О. БОРШОВСЬКА, *Блаженна Йосафата. Сяйво Божої любові і краси*, Л. ("Колесо"), 2019, с. 7.

¹² О. БОРШОВСЬКА, *120-літній ювілей заснування...*

¹³ Д. СЛАВУТА, *Молитва і служіння. Біографія служині Божої Йосафати Гордашевської*, Торонто, 1996, с. 20.

¹⁴ *Ibid.*, с. 4.

вступити в монастир та просила допомогти їй у цьому. Наприкінці травня 1891 року отець Єремія запропонував Михайлині стати першою сестрою нового жіночого чернечого Згромадження, яке він думав заснувати за допомогою пароха села Жужель о. Кирила Селецького¹⁵. Саме тут отець Єремія, провадячи місійні науки, зустрів дівчат, які просили допомоги, щоб вступити до монастиря. Так і почала реалізовуватись ідея про нову чернечу спільноту, яка буде служити духовним та просвітницьким потребам українців.

Михайлина Гордашевська, хоч і відзначалася побожним життям, але цього було замало для провадження чернечої спільноти. За сприяння о. Єремії і за посередництвом отців єзуїтів сестри Феліціанки в Жовкві на Львівщині згодилися прийняти її на певний період, щоб вона, живучи з ними, могла отримати досвід богопосвяченого життя. Там вона перебувала від 17 червня 1891 р. до 22 серпня 1892¹⁶. Водночас, отець Кирило та отець Єремія готували все необхідне для нового монастиря: дім, Устави. Відбувши підготовчий період, Михайлина разом з її сестрою Анною пошили монаший одяг, який вона отримала під час чину чернечого одягання в церкві святого Онуфрія у Львові з рук отця Єремії та нове ім'я Йосафата. Відтак, поїхала до нової Божої обителі в Жужелі.

Чернече життя молодій сестри Йосафати стало справжнім випробуванням сили духа, її характеру та віри. Вона сама впроваджує в життя нові чернечі приписи. Разом з тим, також навчає дівчат, які разом з нею розпочали новий шлях кандидаток до Згромадження. Окрім життя молитвою, зростанням у пізнанні духовного світу та плекання чеснот вже від початків сестра Йосафата розпочинає місійне служіння для місцевих жителів. Сестри заохочують людей до практикування духовного життя через участь у богослужіннях та Таїнствах Церкви, до яких підготовляють людей. З просвітницькою метою сестра Йосафата проводить недільні читання життя святих для неписьменних старших та уроки катехизму для дітей та молоді. Вона не лише навчає правд Божих, але й підтримує розвиток молодих осіб у різних сферах життя, для прикладу, готує до весілля вінок для нареченої. Долучається до соціального життя та допомоги потребуючим хворим та убогим. Сестра опікується церковними ризами, обрусами та співом, дбаючи щоб духовна культура сприяла молитовному настрою та єднанню людей з Богом¹⁷. Її жертвне служіння швидко увінчалось щедрим Божим благословенням: приходили нові сестри та відкривалися нові дома (за 2 роки було 40 сестер, а за 10 років було 128 сестер в 26 домах)¹⁸. У всіх осередках сестри створювали дитячі садочки – захоронки та розвивали аналогічну діяльність як у першому домі.

¹⁵ А. ВЕЛИКИЙ, *Op. cit.*, с. 717.

¹⁶ *Ibid.*, с. 31.

¹⁷ Д. СЛАВУТА, *Op. cit.*, с. 37.

¹⁸ *Ibid.*, с. 7.

Сестри сучасниці Йосафати описують її як цілісну й зрілу особистість.

“С. Йосафата мала дуже гарне виховання. Вона була побожна, інтелігентна, вимагаюча, але вибачлива; була покірна, бо розказуючи, любила запитати думки інших... вона однаково ставилась до всіх сестер... була делікатної будови, а сильного характеру, і мала виrozumіння для всіх, зокрема для хворих... мала добру і товариську вдачу, обдарована чеснотами мудрости, розсудливости і спостережливости... по всьому обличчі розливався спокій, що походив з постійної, глибокої злуки з Богом... вона була всім для всіх... любила свій народ, для якого посвятила своє життя... У трудних ситуаціях вона була рішуча й енергійна і мала дар розсудливості. Була надзвичайно милосердна... Вміла й спритно виконувала завдання, їй доручені, любила порядок і чистоту, особливо в церкві... повна енергії і любові до свого молоденького Згромадження. Навчала (кандидаток) літургійного співу, опіки над хворими, порядку і чистоти в церкві та інших потрібних праць. Була дуже виrozumіла (ставилася з розумінням) до сестер і часто робила їм веселі несподіванки... завжди вміла поконати себе (самоконтроль) і все була усміхнена”¹⁹.

Першу сестру, отже, характеризували також людяність, доброта, спокій, радість, розсудливість, рішучість та здатність опікуватися потребуєчими, без того, щоб їх до чогось схилияти, а радше супроводити на життєвому шляху, яким веде цю людину Господь. Воднораз, показуючи людині, як краще та якісніше ставитися до власного життя та його викликів. Сестри, які знали її особисто, стверджували, що вона мала духа молитви, часто вночі вставала і йшла молитися і ця молитва впливала на її глибоке переживання Бога. Її глибокий стосунок з Богом виявлявся у дбайливому ставленні до сестер та інших людей.

Сестра Йосафата виховувала сестер передусім власним прикладом. Вона особисто приїжджала до нововідкритих домів і залишалася там на кілька місяців, щоби впорядкувати життя сестер та місію, таким чином започатковувала практично кожену нову місію. Так, кожену нову спільноту вона започатковувала особисто. Також слід додати, що вона підтримувала сестер які виїжджали в закордонні місії до Канади (1902), Бразилії (1911), Крижевецької єпархії (1906), куди допомагала сестрам старанно приготуватись²⁰.

У своєму зверненні до сестер у Пастирському посланні Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький 1906 року заохочував кожену сестру, мотивувати свою діяльність вірою. Митрополит заохочує, нехай кожна сестра “... Христа пізнає в своїх ближніх, пам’ятає о Єго слові, віддається услужі

¹⁹ Д. СЛАВУТА, *Op. cit.*, с. 37–40.

²⁰ *Ibid.*, с. 67.

хворих, працює над вихованням дітей...”²¹. Саме віра та любов до Бога, бажання наслідувати Ісуса Христа у щоденному житті є головними мотивами для практичного служіння Йосафати та сестер у їх виховному, соціальному та церковному вимірах. Місійні напрями служіння сестер вже від початків були: дбати про потреби людей (виховання, духовне навчання та просвітництво, допомога потребуючим та лікування). Вже з перших років сестри, як жінки, несуть красу в храмі. Вони дбають про добробут храмів і красу богослужінь (прикраса храму та літургійних речей, спів). У музеї Згромадження в Римі досі збережено скатертину для храмового престолу вигаптувану Блаженною Йосафатою.

Життя сестри Йосафати Гордашевської завершилося незадовго до її 50-річчя. Воно було сповнене різних страждань, непорозуміння та хвороби. У всіх цих обставинах сестра Йосафата проявила довіру до Бога та інші християнські чесноти. Саме завдяки цьому християнському способу життя, служіння та свідчення пам’ять про неї була збережена та передана в Згромадженні.

Її праведне життя та віддане служіння було відзначене після процесу беатифікації, здійсненого в Католицькій Церкві. У 2001 у Львові Папа Римський Іван Павло II проголосив Йосафату Гордашевську блаженною. Її молитовна пам’ять вшановується 20 листопада.

Двадцять років, після відходу до вічності Блаженної Йосафати, у 1939 році в 102 домах української Провінції Співстраждання Матері Божої Згромадження ССНДМ трудилось 524 Сестри Служебниці²², а також сестри були в заокеанських спільнотах Бразилії та Канади. Дослідники відзначають поширення дошкільного виховання, яке здійснювалось при усіх домах сестер в Україні, де, для прикладу, впродовж взятих окремо двох років виховувалось приблизно 1500 дітей²³. Виховне служіння розширилось від дошкільної до середньої, професійної та вищої освіти.

Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії (далі – Згромадження ССНДМ), що було ліквідоване та змушене припинити свою публічну життєдіяльність на теренах України разом з ліквідацією УГКЦ у 1946 році. Хоча труднощі почалися раніше, як зазначено А. Великим, “скитальщина-еміграція Сестер почалася вже з 1940-их років, коли внаслідок німецько-польської війни частина Сестер обставинами була змушена залишити місця своєї дотеперішньої праці... до Польщі перейшло до 1959 р. коло 60 Галицьких Сестер, а далі на захід – 18. Коло 30 Сестер опинилося

²¹ *Служімо Господеві з радістю. До 125-ліття Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії*, К., 2016, с. 12.

²² *Історія провінції Співстраждання Матері Божої в Україні*. – Режим доступу: <http://ssmi-ua.org/province.html> (дата звернення: 07.02.2022).

²³ І. В. КОМАР, ‘Навчально-виховні заклади УГКЦ як осередки духовно-морального виховання молодого покоління’, *Прикарпатський національний університет. Наукові записки*. Серія ‘Психологія і педагогіка’, вип. XXI, Ів.-Фр., 2012, с. 38.

також на Чехословаччині, де дали початок окремій Віце-Провінції. На Сході коло 30 Сестер відбуло своє скитання-катування у глибині Радянського Союзу (Сибір), а решта пішла в розсіяння”²⁴.

У період 1940–50-их років з Галицької (Української) провінції Сестер Службниць не залишилось чернечих спільнот, хіба відомі випадки спільного проживання у будинку з ордерами на окремі квартири, як було у місті Львові, вулиця Мучна, 43 і ін.²⁵. Разом з тим, як подає А. Великий, в Галичині залишилось 311 сестер²⁶.

Сестри, незважаючи на нові складні обставини їхнього життя та праці, залишались відданими духовним ідеалам та християнським цінностям.

“Незважаючи на великий ризик, Сестри Службниці підпільно вели свою місію між духовно спрагненим народом. Вони повідомляли вірних, де і коли відправлятимуться Служби Божі, роздавали людям Святе Письмо й молитовники, які діставали з вільного світу. Щороку таємно приготувляли сотні дітей і старших до прийняття Святих Тайн. Приносили Святе Причастя хворим і немічним, приготувляли вмираючих до зустрічі з Богом. Не раз до їхніх помешкань вламувалися КДБісти, шукаючи за релігійними речами і літературою. Незважаючи на труднощі і переслідування, до страждальної Провінції вступали нові покликання, підпільно одержуючи своє чернече виховання”²⁷.

Стилем їхнього життя була молитва та практичне застосування християнських чеснот, за прикладом Йосафати, першої сестри. Службницький сестринський дух виражався у доброзичливому спілкуванні з іншими, виконанні будь-якої праці з духом християнської посвяти та любові.

Реалізація виховної місії Сестер Службниць Непорочної Діви Марії в Україні (1991–2021).

Варто зазначити, що монаші спільноти орієнтуються у своїй місії на приклад першопочинательки, яка втілила у життя цінності та харизму спільноти. Іншим орієнтиром та основою богопосвяченої спільноти є Правила, Устави, Конституція та Директиви. Саме ці документи, затверджені Цервою, регулюють життя спільноти. У періоді, який ми досліджуємо, Згромадження СНДМ керувалося трьома версіями своїх основних документів: Конституції та Директиви 1982 року видання, експериментальні та впроваджені 2006 (Написання нових Конституцій та Директив було спричинене необхідністю переосмислити виклики часу та випуском нового Кодексу Канонів Східних Церков, який вийшов у Ватикані в 1990 році). Ці

²⁴ А. Великий, *Op. cit.*, с. 421–422.

²⁵ *Служімо Господеві з радістю...*, с. 94–96, 104.

²⁶ А. Великий, *Op. cit.*, с. 438.

²⁷ *Історія провінції Співстраждання Матері Божої в Україні.*

Конституції були змінені в 2011 році та досі переглядаються як експериментальні найвищим органом управління спільноти Загальною Капітулою.

Конституція з 1982 року уточнює, що виховна праця має широкий спектр діяльності: “Сестри можуть віддаватися виховній праці на кожному рівні”, особливу увагу приділяється праці у загальноосвітніх школах та катехизації²⁸. Директиви цього видання наголошують про те, що якісною складовою мають бути духовні аспекти. Саме духовний вимір є суттєвим у виховній та іншій діяльності. Щодо якості, то релігійне виховання, катехизація має бути цікава, ґрунтовна та пристосована до вікових особливостей, як уточнять Директиви з 2012 року видання: “... намагаються довести тих, що їх виховують, до розуміння і любови Святого Письма, Літургії, особистої молитви й апостольської відповідальності християнина”²⁹. У виховній діяльності особлива увага має уділятися вихованню самостійності та самоуправління: “виховувати їх у свободі і душі відповідальності, допомагаючи їм виробляти волю, розсудливість і набути досвіду для життя у спільноті”³⁰.

Директиви Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії 2006 року подають такі праці: духовний супровід для дітей, молоді, жіноцтва та родини через дні молитви, реколекції та молитовні зустрічі³¹. Тут також зазначається про працю в школах, катехизацію, працю з хворими вдома чи в лікарнях, працю в домах суспільної допомоги для дітей-сиріт, старших, немічних, неповносправних і потребуючих. Сестри турбуються про потребуючих, відвідуючи бідних і знедолених. Важливим місцем взаємодії з людьми є також принагідне спілкування, зокрема під час праці в церковних захристіях. А також дбають про красу Божих храмів. У Конституції 2012 року розширюється розуміння служіння сестер, як турбота про людську гідність та життя. “Сестри цінують, охороняють і захищають людську гідність і право на життя особи. Вони з пошаною ставляться до всіх створінь через відповідальну охорону дарів землі, дотримуючись Євангельських засад”³².

Вже від початків 90-их сестри з ініціативи Генеральної настоятельки с. Францішки Біблів та керівництва УГКЦ, та за допомоги сестер з Канади та Бразилії започатковують курси для катехитів та вчителів християнської етики у Львові. Сестри з України відразу активно включаються у цю діяльність. Ось уривок звітування з України до Генеральної Настоятельки з 1994 року:

²⁸ Конституція Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, Рим, 2012, пр. 52–53.

²⁹ Директиви Сестер служебниць Непорочної Діви Марії, Рим, 2012, директ. 24а, 25.

³⁰ *Ibid.*, директ. 24.

³¹ Директиви Сестер служебниць Непорочної Діви Марії, Рим; Л. (Свічадо), 2006, директ. 25.

³² Конституція Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, пр. 62.

“Катехизація дітей і молоді займає основне місце в апостоляті Провінції. Сестри катехизують у школах, в ліцею, при церквах впродовж цілого навчального року. В катехизації бере участь майже 60 сестер, що охоплюють більше як десять тисяч дітей і молоді. Літня катехизація триває три місяці: червень, липень, серпень. Сестри виїжджають у Східні області України, Литву, Закарпаття. Цього року взяло участь в літній катехизації 18 Сестер. Також допомагали сестри з Бразилії..., з Югославії... Перед початком літньої катехизації Сестри мали три дні підготовки і молитви під проводом с. Луїзи Цюпи. Також під час року Сестри допомагали священникам у тижневих місіях по селах і містах: Рудки, Делятин, Коломия, Яремче, Трускавець, Дрогобич, Жовква, Стебник, Червоноград.

Катехизація сьогодні вимагає дуже великого зусилля і жертви. Потрібно не тільки приготувитися до лекцій, але й приготувити всі необхідні матеріали для проведення. Все зі собою сестра мусить носити, бо ще нема приміщень для катехизації ні в школах, ні в церквах. У всіх місцевостях, де Сестри перебувають, вони допомагають священникам у проводі парохій, ведуть канцелярські книжки, печуть просфору, перуть церковну білизну, шиють фелони і стихарі. Разом з людьми проводять Хресну дорогу, Марійські богослужіння, Святу Годину і ін.

Другою важливою ділянкою апостоляту Провінції є праця між хворими і опущеними людьми. Тепер працює в лікарні тільки три Сестри, але й ті, що катехизують, також відвідують хворих і опущених по домах. Сестри по своїх домах також займаються хворими і старшими самотніми сестрами і людьми. Відвідують їх, допомагають у духовній обслузі, дають харчі, порядкують їхні хати.

В Жовкві і Любелі Сестри мають в своїх домах пункти лікування, виготовляють різні натирання і мазі для лікування шкірних хворіб, самі перевивають рани. Хворі мають велике довір'я до Сестер. За один місяць с. Модеста Фірманюк, Пров. Дорадниця в Жовкві прийняла, допомогла більше як 50 хворим людям, які вже не вірили у видужання.

Вже четвертий рік тривають катехитичні курси, які організували Головна Управа сестер Службниць і Митрополія. Цього року 16 сестер отримали посвідчення про закінчення курсу.

Продовжує навчання на цьому курсі ще 12 сестер. Цей катехитичний курс багато дає для них, вони не тільки здобувають знання, але можуть випробувати свої практичні здібності”³³.

З ранніх 90-их і до сьогодні сестри службниці здійснюють виховну та іншу працю в Україні при кожному з власних домів. Упродовж цих років виховна діяльність сестер охоплювала різні види виховання, опіки, освіти

³³ С. Марта Козак, СНДМ, Провінційна настоятелька. *Хронологічний запис історичних подій ЗСНДМ, від 10 травня 1993 р. до 14 липня 1999 року*, том VIII, кн. 1/2, 1994, с. 27.

починаючи з праці для дошкільнят, дітей шкільного віку, аж до різних типів праці з молоддю у вищих навчальних закладах. Організація літніх дитячих таборів; догляд одиноких, немічних і перестарілих людей вдома; медична допомога хворим у лікарнях; сприяння в наданні гуманітарної допомоги малозабезпеченим родинам; психологічна підтримка ув'язнених та молоді в боротьбі з наркотичною залежністю. Соціальний супровід і захист дітей вулиці, вихованців інтернатів, власний дитячий будинок сімейного типу, студентський гуртожиток³⁴. Підтримана ініціатива батьків з 2019 р. щодо створення Католицької школи в Києві.

У своїй діяльності сестри поширили своє служіння особам різних вікових та соціальних прошарків. “Опіка над дітьми, виховання молоді, супровід молодих подружніх пар, піклування про красу Божого дому, катехизація, просвіта, служіння вбогим, особам похилого віку і знедоленим, а передусім – піднесені до неба руки за народ, за Церкву, за Вітчизну – ось далеко не вичерпний перелік того, що творить образ сестри служебниці, особи, яка посвяtilася беззастережно і великодушно любові до Бога та ближнього”³⁵.

Для ілюстрації інтенсивності діяльності сестер пропонуємо аналіз служіння в період обраного десятиліття: 2008–2018 роки. В основу дослідження було взято звітування секретаріатом Провінції зі Львова, яке було надіслане до Генеральної Настоятельки. Подаємо його в узагальненій формі³⁶.

Упродовж вибраного десятиліття сестри здійснювали виховну працю співпрацюючи як вчителі духовно-моральних предметів у 18–26-ох загальноосвітніх школах на території України. Тут також від 11 до 15 сестер працювали як педагоги, співпрацювали як катехити, духівники приватних та комунальних шкіл. У цьому часі загалом вони навчали близько 17 тисяч дітей та молоді. Також від 1 до 6-ти сестер працювало вихователями та катехитами у 6-ти дошкільних закладах, де виховували в даному періоді у загальному 1623 дитини.

Три сестри керували Комісіями катехизації та катехитичним центром у трьох єпархіях УГКЦ в Україні. Дві сестри очолювали Комісії у справах освіти УГКЦ всецерковного та єпархіального рівнів. Загалом у комісіях освіти 4 сестри здійснювали фахову функцію. В цьому періоді 3 сестри працювали у 4-ох закладах вищої освіти, зокрема 2 в УКУ. У вищій освіті сестри викладали 1327-м студентам.

При 20–32 парафіях у недільних катехитичних школах сестри приготували 5528 дітей до Першої Сповіді. Також у цих школах вони навчали 5683 дітей різних вікових категорій, 1446 молоді та 2824 дорослих осіб, переважно батьків дітей, які відвідували недільні школи. Також підготу-

³⁴ Р. ТКАЧЕНКО, *Церква на захисті дітей*. – Режим доступу: <http://old.dyvensvit.org/articles/8063.html> (дата звернення 27.12.2021).

³⁵ *Служімо Господеві з радістю...*, с. 3.

³⁶ *Звіти з праці сестер Провінції Снівстраждання Матері Божої, 2008–2018*.

вали до інших церковних таїнств: до Хрещення 120 осіб, до Сповіді –1895, до Шлюбу – 940. Від 6–17 сестер духовно супроводили молоді подружжя у загальній кількості 124 пар. 2–3 сестри відвідували 1–2 старечі будинки, де спілкувалися з 97 особами. 13–14 сестер супроводили в 11–13 осередках 98–170 дітей та молодь, турбуючись про їх матеріальний та виховний добробут. Останніх кілька років 1–3 сестри духовно супроводить вимушено переселених осіб у кількості близька 100 осіб.

Від 8 до 22 сестер загалом у десятилітній період провели та взяли участь у проведенні 94 літніх таборів, у яких взяло участь 3909 дітей, молоді та старших. Від 4 до 13 сестер співпрацювали та духовно підтримували членів різних релігійних, благодійних та громадських організацій (від 1 до 9-ти), де супроводили 2187 молоді та старших.

У цьому ж періоді (2008–2018) від 1 до 9-ти сестер працювали та відвідували від 4 до 8-ми сиротинців та інтернатів, де опікувалися 3043 дітьми (1023, з яких приготували до Першої Сповіді). Від 3–5-ти сестер опікувалися одним сиротинцем, де було близько 41–49 дітей, а також виховували у власному домі у формі дитячого будинку сімейного типу 10-ть дітей. Відвідували 2–4 сестри 2–3 в'язниці, де працювали з 20-ма підлітками, 371 молодими людьми, 72 старшими. Від 7–15 сестер відвідували та духовно супроводили хворих або працювали в 7–12 лікарнях, де зустрічалися з близько 500 осіб. Впродовж цього часу 3 сестри відвідували та допомагали загалом 91-ій особі хворій та потребуючій вдома. У 2013 році сестри відкрили новий тип служіння для молоді – соціальний гуртожиток для сиріт у соціальному Центрі “Дім надії”, де проживають 22 дівчини-студентки.

Наведені вище дані є ілюстрацією загальних тенденцій у діяльності сестер в останнє десятиліття. Хоча статистичні дані не представляють якісного виміру діяльності сестер служебниць, проте можна зауважити широке виховне та соціальне поле роботи. Поряд з тим, їх опіка та діяльність скерована на конкретну особу з її потенціалом та потребами. З наведених фактів слід підкреслити, що сестри служебниці намагаються поширювати культуру поваги до людини у різних етапах та обставинах її життя. Це підтверджує ціннісні принципи та мотивації їхнього служіння. З метою поширення своєї місії у діяльності сестер прослідковується різнобічна співпраця з представниками різних інституцій та організацій, які мають суміжне поле діяльності. З свого боку сестри вносять у робочі спільноти євангельські принципи поваги до кожної особи, облагороднення “людського серця” та мотивоване вірою служіння потребам людини. Саме для поширення власних підходів до виконання соціальної чи виховної праці серед мирян сестри організують дні духовної віднови для молоді, старших³⁷.

³⁷ *Діяльність. Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. Провінція Снівстраждання Матері Божої в Україні.* – Режим доступу: <https://ssmi-ua.org/activity.html> (дата звернення: 07.02.2022).

Висновки.

Вже 130 років сестри служебниці Непорочної Діви Марії трудяться, як виховниці та просвітниці для українського народу та інших народів світу. В основі діяльності стоїть перша сестра, Йосафата Гордашевська, яка залишила живий приклад як поєднувати у житті, всеціло посвяченому Богові, духовний розвиток та служіння. Основуючись на існуючих життєписах, у статті проаналізовано її особистість та виховну місію першої сестри. Через невелику кількість джерел, сподіваємось, що з відкриттям архівів стане можливе нове та більш детальніше дослідження фактів про життя та служіння блаженної сестри Йосафати Гордашевської.

Послідовниці блаженної Йосафати, відновили власне служіння в Україні разом з незалежністю. В останні тридцять років спільнота сестер служебниць УГКЦ відновила та розвинула і урізноманітнила свою виховну та іншу діяльність. Сестри реалізують свою діяльність із врахуванням власного позитивного досвіду попередниць 1892–1946 років та сестер з катакомбного періоду. Важливим для них є також досвід праці Згромадження в інших країнах, таких як Канада, Бразилія, США, Польща, Аргентина, Словаччина і ін.

У вирішенні сучасних проблем опіки та виховання дітей і молоді, важливе місце займають ініціативи поодиноких сестер та спільнот. У відповідь на щоденні проблеми сучасної людини, незалежно від її віку чи соціального статусу, сестри здійснюють своє виховне служіння у співпраці чи поряд із державними, релігійними, благодійними та громадськими організаціями. Провідною рисою діяльності сестер служебниць є поєднання всебічної допомоги з моральною, виховною, психологічною та духовною опікою, яка сприяє християнському вихованню дітей та формуванню національно свідомих та відповідальних громадян України.

У дослідженому періоді слід відзначити відродження та розвиток нових напрямів та підходів до виховної діяльності сестер служебниць. Їхня виховна діяльність охоплює діяльність різних рівнів: дошкільна, середня, вища, позашкільна, освіта дорослих. Сестри долучаються передовсім до духовно-морального виховання дітей та молоді. Однак їх увага також звернена до духовних потреб дорослих.

Дане дослідження є лише спробою осмислити окремі сфери служіння сестер служебниць у сучасну добу. Необхідний ще детальний якісний та кількісний аналіз цих та інших питань пов'язаних з їхнім служінням. Сподіваємось що діяльність спільноти зацікавить науковців та дослідників.